

Preprints: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access- Repositorien

Handreichung

Autor:innen:

Lisa Matthias

<https://orcid.org/0000-0002-2612-2132>

Heinz Pampel

<https://orcid.org/0000-0003-3334-2771>

Christopher Onzie Khamis

<https://orcid.org/0009-0003-0654-2839>

Laura Rothfritz

<https://orcid.org/0000-0001-7525-0635>

Marcel Wrzesinski

<https://orcid.org/0000-0002-2343-7905>

Danksagung

Das Pro OAR DE Team bedankt sich bei den Teilnehmenden des Vernetzungsforums „Preprints als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ für die Mitarbeit. Die vorliegende Handreichung dokumentiert diese Veranstaltung.

Zitationsvorschlag

Matthias, L. Pampel, H., Khamis, C. O., Rothfritz, L. & Wrzesinski, M. (2025). *Preprints: Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen*. Handreichung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15603096>

Lizenz

Inhalte in dieser Handreichung sind, sofern nicht anders gekennzeichnet, lizenziert unter einer [Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz](#).

Förderorganisation

Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR)

Förderkennzeichen

16KOA001

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung	4
Einleitung	6
Herausforderungen und Lösungen	8
Policy für Preprints	8
Workflows zur Zugänglichmachung von Preprints	9
Versionierung	10
Fachliche Unterschiede im Umgang mit Preprints	11
Preprints als Chance für die institutionelle Community	12
Weitere Herausforderungen	13

Kurzfassung

Die vorliegende Handreichung fasst die Ergebnisse des ersten Vernetzungsforums zum Thema „Preprints als Handlungsfeld für institutionelle Open-Access-Repositoryen“ zusammen, das im Rahmen des vom Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderten Projekts „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryen-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ am 13. November 2024 stattfand.

In thematischen Arbeitsgruppen identifizierten Teilnehmer:innen zentrale Herausforderungen und erarbeiteten praxisnahe Lösungsansätze:

Policy für Preprints: Wesentliche Hürden sind das Fehlen übergreifender Standards und definitorische Unklarheiten bei der Abgrenzung von Publikationstypen. Als Lösungen wurden eindeutige typologische Zuordnungen bei der Einreichung, klare Kriterien für die Akzeptanz verschiedener Preprint-Versionen, automatisierte Benachrichtigungssysteme für Aktualisierungen sowie Verlinkungen zwischen Preprints und finalen Publikationen identifiziert.

Workflows zur Zugänglichmachung: Schwierigkeiten ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen institutionellen und Fachrepositorien, technischen Repräsentationsfragen sowie mangelndem Bewusstsein der Forschenden für die strategischen Implikationen von Preprints. Als Lösungen wurden gezielter institutionsübergreifender Austausch, sorgfältige Definition von Zielsetzungen zur Minimierung des Pflegeaufwands und umfassende Beratungsangebote empfohlen, um Forschenden informierte Entscheidungen über Veröffentlichungswege zu ermöglichen.

Versionierung: Als Hindernisse wurden fehlende Versionierungsfunktionen in manchen Repositoryen-Systemen, die Abwägung zwischen Merge- und Split-Verfahren sowie die fehlende Meldepflicht für nachfolgende Veröffentlichungen identifiziert. Die Teilnehmenden empfahlen eine frühzeitige Publikationsberatung mit proaktivem Kontakt zu Autor:innen, um deren Publikationsstrategien zu erfassen und gemeinsam geeignete Veröffentlichungswege zu entwickeln.

Fachliche Unterschiede: Die Herausforderungen umfassen stark variierende Definitionen und Nutzungen von Preprints zwischen Disziplinen, den Bedarf nach spezialisierten Workflows sowie Probleme bei der Mehrfachnennung von Publikationen im institutionellen Monitoring. Als Lösung wurden Entscheidungen auf Fakultätsebene und fachspezifischen Editor:innennetzwerken zur Qualitätssicherung empfohlen sowie die Sensibilisierung für hochwertige Metadaten.

Weitere Herausforderungen: Es bestehen kommunikative Schwierigkeiten mit Verlagen (besonders in den Geisteswissenschaften), fehlende technische Standards für Metadatentransfer und Verlinkungen, ein noch nicht abgeschlossener kultureller Wandel sowie mangelnde Aus- und Weiterbildungsangebote für Repositorien-Manager. Als Lösungen wurden zielgruppenspezifische Ansprache wissenschaftlicher Communities, Ausbau von Schnittstellen zur Verbesserung der Interoperabilität, Entwicklung von Preprint-Policies mit PIDs-Empfehlungen sowie übergreifende Weiterbildungsinitiativen auf nationaler und internationaler Ebene hervorgehoben.

Einleitung

Das vom Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) geförderte Projekt „Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro OAR DE)“ fördert die Weiterentwicklung von Open-Access-Repositoryn (OAR) in Deutschland in einem offenen und kooperativen Ansatz. Neben wissenschaftliche Studien zur Landschaft der institutionellen Repositoryn veranstaltete das Projekt eine Reihe von virtuellen Vernetzungsforen.

Im ersten Vernetzungsforum zum Thema Preprints am 13. November 2024 wurde mit knapp 60 Teilnehmenden aus der Community der Open-Access-Professionals (OA-Beauftragte, Repositoryn-Manager:innen, Leitungspersonal von Bibliotheken, Rechenzentren und Datenzentren) zentrale Herausforderungen entlang von Preprints aufgegriffen und praxisnahe Lösungsvorschläge erarbeitet.

Nach einer inhaltlichen Einführung durch das Projektteam referierten die Expert:innen Lea-Maria Ferguson (Helmholtz Open Science Office) und Alexander Wagner (Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY) zu konkreten Handlungsoptionen für Preprints. Ferguson stellte den Ansatz der Helmholtz-Gemeinschaft zu Preprints vor, wobei sie Herausforderungen und Chancen in den Bereichen Qualitätssicherung, Standardisierung, Infrastrukturentwicklung und wissenschaftliche Anerkennung beleuchtete und dabei Workflows von der Einreichung bis zur Veröffentlichung hervorhob. Wagner konzentrierte sich auf die technischen und praktischen Aspekte der Integration von Preprints in institutionelle Repositoryn und diskutierte Vor- und Nachteile verschiedener Ansätze (Merge- vs. Splitverfahren).

Unter dem Begriff Mergeverfahren verstehe man, dass in institutionellen Repositoryn ein Eintrag für den auf dem Preprint-Server zugänglich gemachten Preprint erstellt wird und dieser Eintrag nach der Publikation des Preprints als peer-reviewed Zeitschriftenartikel aktualisiert wird. Somit gebe es nur einen Eintrag, der verschiedene Versionen eines Artikels umfasst. Über diesen Eintrag seien unterschiedlichen Volltexte zugänglich.

Unter dem Begriff des Split-Verfahrens verstehe man, dass in institutionellen Repositoryn ein Eintrag für den auf dem Preprint-Server zugänglich gemachten Preprint erstellt wird und bei der Publikation des Preprints als peer-reviewed Zeitschriftenartikel ein weiterer Eintrag im institutionellen Repositoryn angelegt werde. Damit seien Preprint und peer-reviewed Zeitschriftenartikel über verschiedene Einträge zugänglich. Im Idealfall seien beide Einträge gegenseitig verlinkt. Da zahlreiche Metadaten von Preprint und finaler Publikation übereinstimmen, biete es sich an, die Verlinkung im Rahmen eines

¹ Webseite: <http://hu.berlin/pro-oar-de>. Projektantrag: Pampel, H., & Rothfritz, L. (2023). *Professionalisierung der Open-Access-Repositoryn-Infrastruktur in Deutschland (Pro-OAR-DE)*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10173494>

Datenimports zu realisieren, um den Erfassungsaufwand zu minimieren.

Wagner betonte die Bedeutung der Minimierung von Mehrfacharbeit für Forschende bei gleichzeitiger Einhaltung institutioneller Anforderungen, wobei er das DESY-Modell als Beispiel vorstellte, das einen vierstufigen Genehmigungsprozess und zentrale Publikationskostenabwicklung vorsieht.

Anschließend wurden in Kleingruppen handhabbare Lösungen zu folgenden Themen erarbeitet:

- Policy für Preprints
- Workflows zur Zugänglichmachung von Preprints
- Versionierung
- Fachliche Unterschiede im Umgang mit Preprints
- Preprints als Chance für die institutionelle Community
- Weitere Herausforderungen

Die Ergebnisse des Forums wurden durch das Projektteam in Form dieser Handreichung dokumentiert. Damit soll ein Beitrag zur Entwicklung von Best Practices im Bereich der Informationsinfrastrukturen geleistet werden.

Die Präsentationen des Vernetzungsforums sind offen zugänglich.²

²Wrzesinski, M., Wagner, A., & Ferguson, L.-M. (2024, November 19). *Pro OAR DE Vernetzungsforum: Institutionelle Repositorien und Preprints*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14185123>

Herausforderungen und Lösungen

Policy für Preprints

Herausforderung

Der Thementisch „Policy“ widmete sich der Fragestellung, welche Aspekte eine Leit- und Richtlinie (Policy) für den Betrieb eines Repositoriums im Kontext von Preprints thematisch erfassen und verbindlich regeln muss. Die Teilnehmenden identifizierten hierfür zwei zentrale Herausforderungen: das Fehlen übergreifender Policies für Preprints sowie die definitorische Einordnung relevanter Publikationstypen.

Die erste Herausforderung manifestiert sich im Mangel an übergreifenden Policies für Preprints. Derzeit existieren vorwiegend lokale, einrichtungsspezifische Lösungen bei weitgehendem Fehlen allgemeiner Standards. Dies wirft verschiedene Fragen auf: Welche Freigabe-Workflows sind zu etablieren? Unter welchen Bedingungen werden Preprints sichtbar? Soll der Zugang intern beschränkt oder öffentlich gestaltet werden? Wie ist der Umgang mit zurückgezogenen Artikeln (Retractions) zu gestalten? Zudem bedarf das Verhältnis zwischen institutioneller Bibliographie und Repositorium einer Klärung.

Die zweite Hürde betrifft grundlegende definitorische Fragen, etwa: Wie sind Preprints zu charakterisieren und abzugrenzen, insbesondere gegenüber verwandten Publikationstypen wie Working Papers? Inwiefern können Working Papers als Unterform von Preprints verstanden werden? Grundsätzlich stellt sich dabei die Frage nach der Eigenständigkeit von Preprints als validem Publikationstyp.

Lösungsvorschläge

Als mögliche Lösungsansätze für diese Problemstellungen wurden mehrere konkrete Maßnahmen diskutiert. Zur präzisen Differenzierung der Publikationstypen sollte bereits bei der Einreichung eine eindeutige typologische Zuordnung erfolgen sowie die Intention einer möglichen Journalpublikation erfasst werden. Besondere Bedeutung kommt dabei einer systematischen Versionsdokumentation zu - die Policy muss hierfür klare Kriterien für die Akzeptanz verschiedener Preprint-Versionen definieren.

Ein weiterer Lösungsansatz betrifft die Implementierung automatisierter Benachrichtigungssysteme, die über Akzeptanz oder Veröffentlichung einer Publikation informieren und somit zeitnahe Aktualisierungen im Repositorium ermöglichen. Für Split-Verfahren, bei denen Preprints und der finale Aufsatz parallel erfasst sind, empfehlen die Teilnehmenden die Einrichtung von Verlinkungen der beiden Einträge sowie die Verlinkung zu den entsprechenden Einträgen in den Fachrepositorien. Hierbei wurde die Notwendigkeit einer zusätzlichen Überprüfung für Veröffentlichungen in Fachrepositorien hervorgehoben.

Workflows zur Zugänglichmachung von Preprints

Herausforderung

Am Thementisch „Workflows zur Zugänglichmachung von Preprints“ erörterten die Teilnehmenden die erforderlichen Prozesse für die Integration von Preprints in institutionelle Repositorien. Eine zentrale Herausforderung für das Informationsmanagement stellt hier das Verhältnis zwischen Preprint-Veröffentlichungen auf institutionellen Repositorien und deren Verbreitung auf Fachrepositorien dar. Im Fokus standen insbesondere technische Fragen zur Repräsentation der Preprints.

Die Teilnehmenden hoben hervor, dass die Veröffentlichung von Preprints eine strategische Dimension sowohl für Forschende als auch für Institutionen aufweist. Dies zeigt sich bereits in der alltäglichen bibliothekarischen Praxis: Bei Veröffentlichungsanfragen durch Forschende bedarf es zunächst einer präzisen Einordnung des Publikationstyps - sei es Preprint, Working Paper oder eine andere Publikationsform. Diese Klassifizierung hat strategische Implikationen für alle Beteiligten. Mit der Indexierung von Preprints in Zitationsdatenbanken wie Web of Science und Scopus gewinnt dieses Thema an Relevanz.

Von besonderer Bedeutung sind zudem die Aspekte der Nachweisbarkeit und Zitierbarkeit der Publikationen. Während viele institutionelle Repositorien grundsätzlich die technischen Möglichkeiten zur Versionierung und Erstellung neuer Publikationen bieten, fehlt häufig auf Seiten der Forschenden das Bewusstsein für die spezifischen Eigenschaften und Implikationen des Publikationstyps Preprint.

Lösungsvorschläge

In der anschließenden Diskussion zu Lösungsmöglichkeiten kristallisierten sich mehrere zentrale Handlungsempfehlungen heraus. Als grundlegend wurde der gezielte Austausch mit Kolleg:innen aus den Repositorien zu den Herausforderungen im Umgang mit Preprints erachtet, um ein institutionsübergreifendes Bewusstsein zu etablieren. Als wesentlich erwies sich zudem sorgfältige Vorarbeit: Bevor konkrete Abläufe und Workflows etabliert werden können, müssen die genauen Zielsetzungen klar definiert sein. Dies führt langfristig zu einer Minimierung des Pflegeaufwandes und der Datennachbereitung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Diskussion betraf die Entwicklung umfassender Beratungsangebote. Diese sollen Forschenden einen systematischen Überblick über verschiedene Veröffentlichungsoptionen vermitteln und eine fundierte, informative Basis für die unterschiedlichen Publikationswege bereitstellen. Ziel ist es, Forschende in die Lage zu versetzen, eine sachkundige, d.h. informierte, Entscheidung über ihren Veröffentlichungsweg treffen zu können.

Versionierung

Herausforderung

Im Rahmen der Diskussion über eindeutige Verfahren der Versionierung von Preprints betonten die Teilnehmenden am Thementisch „Versionierung“, dass die technische Umsetzung der Versionierung mitunter eine Problemstellung darstellt, da nicht alle Repositorien-Systeme entsprechende Funktionalitäten bereitstellen.

Bei Systemen mit implementierter Versionierungsfunktion stellt sich die Frage nach dem geeigneten technischen Verfahren zur Repräsentation von externen Journalartikeln und Preprints auf Fachrepositorien. Hierbei gilt es, zwischen Merge- und Splitverfahren abzuwägen. Für Fälle mit eindeutiger Versionsidentifikation bevorzugten die Teilnehmenden eine Verlinkung der Datensätze (also das Splitverfahren).

Ein weiteres Aufgabenfeld ergibt sich aus der teilweise fehlenden Meldepflicht: Da Autor:innen meist nicht verpflichtet sind, nachfolgende Veröffentlichungen an institutionelle Repositorien zu melden, lässt sich die Versionsentwicklung nach der Preprintveröffentlichung mitunter nicht einfach nachvollziehen. Ergänzend zu diesen formalen Aspekten wurde die Frage der Qualitätskontrolle bei institutionellen Repositorien als weiterer relevanter Diskussionspunkt identifiziert.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden betonten die wesentliche Rolle der Publikationsberatung. Diese sollte bereits frühzeitig Kontakt zu Autor:innen aufnehmen, um deren Publikationspläne zu erfragen und gemeinsam gangbare Veröffentlichungswege mit dem institutionellen Repository zu besprechen.

Fachliche Unterschiede im Umgang mit Preprints

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Fachliche Unterschiede“ erörterten wesentliche Aspekte, die beim Umgang mit Preprints in verschiedenen Fachdisziplinen zu berücksichtigen sind. Die Unterschiede manifestieren sich bereits bei der Definition des Publikationstyps: So sind in den Wirtschaftswissenschaften Working Paper sehr verbreitet und fungieren häufig als eigenständige Publikationen ohne nachfolgende Journalartikel. In technischen Fächern und teilweise in den Lebenswissenschaften besteht eine hohe Nachfrage nach klassischen Preprintveröffentlichungen.

Mit dieser fachspezifischen Nachfrage geht auch der Bedarf nach spezialisierten Veröffentlichungsworkflows einher, etwa von Open Preprint Systems zu Repositorien. Als teilweise etablierte Praxis gilt hierbei der zwingend notwendige Metadatennachweis zur Aufnahme des Preprints in institutionelle Repositorien. Zugriffsanfragen zum Peer-Review der Dokumente werden ggf. durch Access-Token ermöglicht, wobei die genauen Verfahren von Peer Review selbst stark fachabhängig ist.

Die Teilnehmenden diskutierten die Relevanz von Preprints in institutionellen Repositorien für das institutionelle Monitoring des Publikationsaufkommens und die Forschungsberichterstattung. Die Mehrfachnennung von Publikationen - sowohl als Preprint als auch in ihrer finalen Version - erweist sich für verschiedene Zwecke wie Webseiten, akademische Berichte und Institutionsbibliografien teils als Herausforderung. Die Aufnahme und Verwaltung von Preprints in institutionellen Repositorien erhöht jedoch nicht nur den Ressourcenbedarf, sondern wirft auch Fragen nach der Verantwortlichkeit für die korrekte Versionierung auf.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden erörterten mehrere Lösungsansätze für den Umgang mit fachspezifischen Unterschieden bei Preprints. Als besonders vielversprechend wurde das „Züricher Modell“ hervorgehoben, bei dem wesentliche Entscheidungen auf Fakultätsebene getroffen werden. Die Qualitätssicherung solle dabei durch fachspezifische Editor:innennetzwerke erfolgen, da diese über das erforderliche Fachwissen verfügen. Ein weiterer bedeutender Aspekt sei die Sensibilisierung der Forschenden für die Relevanz hochwertiger Metadaten, insbesondere im Hinblick auf deren Nutzen für Forschendenprofile und andere wissenschaftliche Nachweissysteme.

Preprints als Chance für die institutionelle Community

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Preprints als Chance“ arbeiteten mögliche Vorteile der Professionalisierung des Umgangs mit Preprints für die institutionelle Community heraus. Die Professionalisierung ermögliche eine Qualitätsverbesserung des Repositoriums im Sinne einer Dienstleistung durch die erhöhte Verfügbarkeit von Volltexten, verbesserte Metadatenqualität und vollständige Dokumentation des Publikationsprozesses vom Preprint bis zum Journalartikel. Dadurch werde nicht nur die Sichtbarkeit der Preprints, sondern auch die des Repositoriums im Allgemeinen gesteigert. Die bibliothekarische Arbeit erfahre dadurch eine höhere Wertschätzung und Spezialisierung, was Potenzial für Personalentwicklung biete. Zudem entstünden neue Argumentationsgrundlagen gegenüber der Leitungsebene für infrastrukturelle Entwicklungen. Als weitere Vorteile wurden die Verbesserung der Berichterstattung und die Schaffung eines differenzierteren Überblicks zur Forschungstätigkeit an den Einrichtungen identifiziert.

Die Teilnehmenden schlussfolgerten, dass Bibliotheken dadurch nicht nur als verlässliche Partnerinnen im Publikationsprozess an der Seite der Autor:innen und Forschenden agieren, sondern sich auch als Alternative zu kommerziellen Verlagen positionieren können. Eine frühzeitige Sensibilisierung für institutionelle Repositorien und Preprints fördere zudem die Open-Access-Transformation maßgeblich.

Lösungsvorschläge

Lösungsansätze sahen die Teilnehmenden besonders im Bereich der internen und externen Kommunikation und Vernetzung. Externe Lern- und Weiterbildungsangebote sollten aktiv wahrgenommen und die entsprechenden Themen in die interne Diskussion eingebracht werden. Dadurch könne die Bibliothek als zentrale Partnerin im Publikationsprozess etabliert werden. Die Einbindung von Wissenschaftler:innen solle von Beginn an ein integraler Bestandteil dieses Ansatzes sein.

Für die Professionalisierung von institutionellen Repositorien im Umgang mit Preprints sei es zudem zielführend, Kompetenzen zu Fachrepositorien für die Beratung von Autor:innen aufzubauen. Dies könne beispielsweise anhand des Leitfadens aus der Helmholtz-Gemeinschaft³ erfolgen. Auch die Frage der Repräsentation von Preprints im Repositorium (Merge/Split) solle frühzeitig vorbereitet werden. Die Teilnehmenden betonten dabei nachdrücklich, dass die Förderung von Preprints nur unter Berücksichtigung der verfügbaren Ressourcen erfolgen könne.

³ Meistring, M., Bertelmann, R., Bruch, C., Ferguson, L. M., Genderjahn, S., Messerschmidt, L., Pampel, H., Schrader, A. C., Schultze-Motel, P., & Weisweiler, N. L. (2023). *Helmholtz Open Science Briefing: Handreichung: Preprints in Helmholtz*, (Helmholtz Open Science Briefing), Potsdam: Helmholtz Open Science Office. <https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.069>

Weitere Herausforderungen

Herausforderung

Die Teilnehmenden des Thementischs „Weitere Herausforderungen“ identifizierten zusätzliche Hürden in der Zusammenarbeit mit Verlagen. Dabei käme es teilweise zu erheblichen kommunikativen Schwierigkeiten, insbesondere mit traditionell ausgerichteten, geisteswissenschaftlichen Verlagen. Repositorien-Manager sähen sich mit gravierenden Problemen konfrontiert: Anfragen blieben häufig unbeantwortet und der Umgang mit Zweitveröffentlichungen gestalte sich oft sehr restriktiv.

Erschwerend komme hinzu, dass technische Standards weitgehend fehlen. Es existierten weder standardisierte Verfahren für die automatisierte Anbindung an Verlage inklusive Transfer der Metadaten, noch für die Verlinkung von Preprints in Verlagsartikeln. Letztere erfolge überwiegend manuell und auf Initiative der Autor:innen.

Der kulturelle Wandel hin zur Akzeptanz von Preprints befinde sich erst in der Entwicklung und sei stark fachabhängig. Es mangle an klaren Preprint-Policies sowie an ethischen Leitlinien, die speziell auf Preprints zugeschnitten sind - bestehende Richtlinien orientierten sich vorwiegend an klassischen Journalartikeln.

Als weiteres strukturelles Defizit hoben Kolleg:innen das Fehlen standardisierter Aus- und Weiterbildungsangebote für Repositorien-Manager:innen hervor.

Lösungsvorschläge

Die Teilnehmenden erachteten es als essentiell, die wissenschaftlichen Communities individuell nach deren spezifischen Bedarfen anzusprechen. Im technischen Bereich empfahlen sie den systematischen Ausbau bestehender Schnittstellen (APIs) zur Verbesserung der Interoperabilität zwischen den Systemen.

Des Weiteren sprachen sich die Kolleg:innen dafür aus, dass Preprint-Policies konkrete Empfehlungen zur Aufnahme von Persistent Identifiers (PIDs) in Preprints zu Verlagsartikeln sowie zum ethischen Umgang mit Preprints formulieren.

Bezüglich der Aus- und Weiterbildung plädierten die Teilnehmenden für einen koordinierten Ansatz: Zunächst solle eine Bestandsaufnahme vorhandener Vernetzungsmöglichkeiten und Ressourcen erfolgen, um gezielte Angebotslücken zu schließen. Anstelle isolierter, interner Weiterbildungen wurde die Entwicklung übergreifender Initiativen auf nationaler und internationaler Ebene empfohlen. Diese könnten beispielsweise quartalsweise mit verschiedenen Themenschwerpunkten angeboten und durch Anreize wie Weiterbildungscredits attraktiver gestaltet werden.